

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 3

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 3

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андijanского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андijanского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсaidовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андijanского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdieva Yulduz, Agzamova Gulnara STUDY OF CENTRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH SILICOSIS AND THEIR CORRELATION ANALYSIS WITH MARKERS OF SYSTEMIC INFLAMMATION.....	6
2. Saitnazarov Jamshid, Khaydarov Artur, Kimsanov Shamsiddin, Olimov Azimjon IMPLANTS WITH PARTIAL AND COMPLETE TOOTH LOSS.....	13
3. Irbutaeva Lola, Rasulova Nodira A GENTLE METHOD OF TREATING CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE WITH PERINATAL ENCEPHALOPATHY.....	19
4. Kamilov Haidar, Kamilova Adiba, Rakhimova Raykhon PAIN INTENSITY AND ITS ASSESSMENT IN THE CASE OF GLOSSALGIA.....	23
5. Azizov Abror, Asilova Saodat, Ubaydullaev Bekzod EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF PATIENTS AFTER ARTHROPLASTY WITH ANKYLOSED HIP JOINT.....	28
6. Kamilov Kh.M., Maksudova L.M., Ikramov O.I., Babakhanova D.M., Rustamova K.B. CHOICE OF TREATMENT PATIENTS WITH ENDOPHTHALMITIS.....	39
7. Tulabaeva G.M., Talipova Y.Sh., Sagatova H.M., Abdukadirova N.M., Khusanov A.A. STUDY OF THE HYPOLIPIDEMIC AND ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF “YANTAK” DECOCTION IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AGAINST THE BACKGROUND OF STANDARD THERAPY.....	44
8. Nabieva Shokhista Mustafaevna EARLY DIAGNOSIS OF CHANGES IN THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN NEWBORNS WITH PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....	53
9. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Shokirova F.A. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	60
10. Abdieva Yulduz, Agzamova Gulnara, Mukhlisa Abdullayeva COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LABORATORY MARKERS IN PATIENTS WITH SILICOSIS WITH LOW AND PRESERVED LVEF.....	65

Kamilov Kh.M.

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Ophthalmology of the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers.
e-mail: x.kamilov45@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7250-8159>.

Maksudova L.M.

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Ophthalmology of the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers.
e-mail: doclaylo@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4768-0520>.

Ikramov O.I.

Candidate of Medical Sciences, Chief Physician of the Republican Clinical Hospital.
oftalma.0203@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1681-5680>.

Babakhanova D.M.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Ophthalmology of the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers.
diloram_mb59@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0242-1429>.

Rustamova K.B.

Applicant of the Department of Ophthalmology of the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers.
e-mail: kamola0303@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4140-5720>.

CHOICE OF TREATMENT PATIENTS WITH ENDOPHTHALMITIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7875703>

ABSTRACT

The current article evaluates the timing of development, visual functions at admission and discharge, and the results of conservative and surgical treatment of endophthalmitis. The eye has effective defense mechanisms that significantly limit the inflammatory response. As a clinical research, 30 patients with endophthalmitis were examined. Correct selective treatment tactics according to the etiological possibility managed to be preserved not only as an organ but also to preserve visual functions.

Keywords: endophthalmitis, postoperative, endogenous, post-traumatic, conservative treatment.

Камилов Х.М.,

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников.
e-mail: x.kamilov45@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7250-8159>.

Максудова Л.М.,

Доктор медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников.
e-mail: doclaylo@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4768-0520>.

Икрамов О.И.,Кандидат медицинских наук, главный врач РКОБ.
e-mail: oftalma.0203@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1681-5680>.**Бабаханова Д.М.,**Кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников.
e-mail: diloram_mb59@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0242-1429>.**Рустамова К.Б.**²Соискатель кафедры офтальмологии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников.
e-mail: kamola0303@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4140-5720>

ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОФТАЛЬМИТОМ

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья посвящена оценке сроков развития, зрительных функций при поступлении и выписке, результатов консервативного и хирургического лечения эндофтальмита. Глаз обладает эффективными защитными механизмами, которые значительно ограничивают воспалительную реакцию. В качестве клинического исследования было обследовано 30 пациентов с эндофтальмитом. Правильная селективная тактика лечения в зависимости от этиологической возможности позволила сохранить не только глаз как орган, но и сохранить зрительные функции.

Ключевые слова: эндофтальмит, послеоперационный, эндогенный, посттравматический, консервативное лечение.

Komilov X.M.Tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi oftalmologiya kafedrasini mudiri.
e-mail: x.kamilov45@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7250-8159>.**Maqsudova L.M.**Tibbiyot fanlari doktori, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi oftalmologiya kafedrasini dotsenti.
elektron pochta: doclaylo@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4768-0520>.**Ikromov O.I.**Tibbiyot fanlari nomzodi, Respublika klinik shifoxonasi bosh vrachi.
oftalma.0203@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1681-5680>.**Babaxanova D.M.**Tibbiyot fanlari nomzodi, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi oftalmologiya kafedrasini dotsenti.
diloram_mb59@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0242-1429>.**Rustamova K.B.**Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi oftalmologiya kafedrasini abituriyenti.
e-mail: kamola0303@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4140-5720>.

ENDOFTALMIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI DAVOLASH TAKTIKASINI TANLASH

ANNOTATSIYA

Maqolada endoftalmitning rivojlanish vaqtlari, qabul qilish va bo'shatish paytida ko'rish funktsiyalari, konservativ va jarrohlik davolash natijalari ko'rib chiqiladi. Ko'z yallig'lanish reaksiyasini sezilarli darajada cheklaydigan samarali himoya mexanizmlariga ega. Klinik tadqiqot sifatida endoftalmit bilan kasallangan 30 nafar bemor tekshirildi. Etiologik imkoniyatga ko'ra to'g'ri

tanlangan davolash taktikasi nafaqat organ sifatida, balki vizual funksiyalarni ham saqlab qolishga muvaffaq bo'ldi.

Kalit so'zlar: endoftalmit, operatsiyadan keyingi, endogen, travmadan keyingi, konservativ davu.

Relevance. The eye has effective protective mechanisms that significantly limit the inflammatory response [7]. During cataract extraction, facultative pathogenic bacteria enter the eyeball from the surface in 29-43% of cases, but endophthalmitis does not always develop [5, 8]. If the protective barrier is breached, for example, if the posterior capsule of the lens is damaged and the vitreous body falls out, the risk of endophthalmitis increases by a factor of 14 [1, 2, 3].

Three phases are distinguished in bacterial endophthalmitis: incubation, development and destruction [6]. The incubation phase has no apparent clinical signs and lasts 16-18 hours, even in cases of virulent microorganisms. Earlier development of the process is indicative of its severity. An increased number of pathogens to critical levels leads to exudation into aqueous humor by fibrin and cellular infiltration by neutrophilic granulocytes (6). For the most frequent causative agents of endophthalmitis, coagulase-negative staphylococci (CNS) and *S. aureus*, the greatest infiltration is not observed until the third day after infection [4, 9].

Thirty patients (30 eyes) treated for postoperative, endogenous, post-traumatic endophthalmitis were studied. The mean age of the patients was 40 ± 43 years. All patients underwent the following diagnostic methods: determination of visual acuity, intraocular pressure measurement, B-scanning, eye biomicroscopy, and, if necessary, optical coherence tomography of the anterior segment of the eye (cornea).

Table 1.

Distribution of patients according to etiology of endophthalmitis and age

Endophthalmitis Age	Age 20–40	Age 41–60	above 60 y.o	Total
Postoperative	-	8	8	16
Endogenous	2	5	2	9
Post-traumatic	3	2	0	5
Total	5	15	10	30

Thus, more than half of the studied patients (16 patients, 16 eyes) were in the group with postoperative endophthalmitis. Endogenous endophthalmitis was seen in 9 patients (9 eyes) and post-traumatic - in 5 patients (5 eyes). Endophthalmitis development peaked in the age group of 41-60 years old and older in the operated patients. Endogenous endophthalmitis developed more often in patients aged 40-60 years old. Endophthalmitis as a complication of eye trauma appeared in the group of 41-60 years old.

Endogenous endophthalmitis. This group included patients with endophthalmitis developed against the background of general uncompensated diseases or conditions accompanied by immunity weakening. Post-traumatic endophthalmitis, according to our data, was revealed in 5 patients (5 eyes): 4 cases after penetrating corneal wounds with the presence of intraocular metallic foreign body; the fifth patient received contusion of the eyeball with rupture along the corneoscleral scar, loss of inner lenses and intraocular lenses (IOLs).

Table 2.

Visual acuity of patients with endophthalmitis on admission to the hospital

Endophthalmitis vis upon admission	0 (null)	1/∞, pr. l. incerta	1/∞, pr. l. certa	move. arms - 0,01	Бсоро
Postoperative	1	4	6	5	16
Endogenous	4	2	2	1	9
Post-traumatic	1	2	2	0	5
Total	6	8	10	6	30

Analyzing the data in the table, we can conclude that most patients with postoperative endophthalmitis were treated with higher visual acuity than patients whose endophthalmitis was endogenous. Patients with post-traumatic endophthalmitis were treated both with visual acuity equal to zero (one patient) and with light sensation with correct or incorrect light projection (4 patients). Lack of light perception is precisely characteristic of endogenous endophthalmitis.

The main treatments for postoperative, endogenous and post-traumatic endophthalmitis are presented in Table 3.

Table 3.

Main treatments for endophthalmitis

Endophthalmitis	Postoperative	Endogenous	Post-traumatic	Total
Conservative treatment	9	5	2	16
Enucleation	1	3	2	6
Vitrectomy	6	1	1	8
Total	16	9	5	30

All patients received local and general antibacterial and anti-inflammatory therapy before and after the intervention. Based on the data in the table and our experience, the following can be noted: out of 16 patients, 6 patients with postoperative endophthalmitis underwent vitrectomy with further positive dynamics. The intervention was performed on the first day after patient's admission to the hospital.

Five (55.5%) patients with endophthalmitis were treated conservatively but 3 patients (33.3%) out of nine patients had to have enucleation of the affected eye due to failure of any organ preserving treatment. These patients were usually admitted with corneal opacity or purulent melting and no light sensation.

Patients with post-traumatic endophthalmitis underwent vitrectomy, enucleation and conservative treatment depending on the condition of the eye and prognosis.

Table 4.

Visual acuity at hospital discharge (6 patients out of 30 who underwent enucleation were not included)

Treatment Vis upon check out	0 (null)	1/∞,pr. l. incerta	1/∞,pr. l. certa	move. arms 0,01	- 0,01– 0,1	0,1–0,2	Total
Vitrectomy	1	2	1	1	2	1	8
Conservative treatment	2	2	2	7	3	0	16
Total	3	4	3	8	5	1	24

Conclusions:

1. Patients with postoperative endophthalmitis generally have higher visual acuity on admission than other patient groups and emergency vitrectomy is an effective treatment (43.75%).
2. Patients with endogenous endophthalmitis more often require enucleation (3 patients - 30%), given the more severe general condition and the initial state of the eye.

References:

1. Astakhov S.Y., Vokhmekov A.V. Endophthalmitis: prevention, diagnosis, treatment. Ophthalmologic reports -2008-T.1, ¹ 1. pp.35-45.
2. Okolov I.N. et al. Resistance of coagulase-negative staphylococci isolated in patients with conjunctivitis and postoperative endophthalmitis to antibacterial agents // Pres. VII Congress of ophthalmologists of the Republic of Belarus. Minsk; November 23-24, 2007. pp.-452-457.
3. Steve Charles, Jorge Calzada, Byron Wood. "Vitreous and retinal microsurgery"/ Illustrated guide. - Moscow, 2012. – p.312.
4. Vokhmyakov A.V., Okolov I.N. Postoperative endophthalmitis: optimal prevention strategy. Ophthalmological reports-2008, T.1, ¹³.-pp.47-50.
5. Khakimov A.M. Endophthalmitis in cataract surgery (review of literature). Ophthalmosurgery - 2008-№S2.-pp.48-54.
6. Barry P. Cordovés L, Gardner S. ESCRS Guidelines for Prevention and Treatment of Endophthalmitis Following Cataract Surgery. Temple House, Temple Road, Blackrock, Ireland; 2013. P. 7-8, 11
7. Brinton G, Topping T, Hyndiuk R. Posttraumatik endophthalmitis. Arch Ophthalmol. 2003; 102:547-550. doi: 10.1001/archoph.2003.01040030425016.
8. Kuhn F, Gini G. Ten years after... are findings of the Endophthalmitis Vitrectomy Study still relevant today? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2005; 243:1197-9. doi:10.1007/s00417-005-0082-8.
9. Forster RK. Endophthalmitis. In: Duane TD, ed. Clinical Ophthalmology. New York: Harper & Row; 2004; P. 1-20.